

Histórico de revisões:

	<p>Dezembro de 2022</p> <p>▶ 3 de dezembro</p> <p>Versão atual</p> <ul style="list-style-type: none">Filipe PillarPEDRO LUC		<ul style="list-style-type: none">BRUNO OLIVEIRA
	<p>Novembro de 2022</p> <p>▶ 3 de novembro</p> <ul style="list-style-type: none">PEDRO LUC <p>▶ 3 de novembro</p> <ul style="list-style-type: none">PEDRO LUCFilipe Pillar <p>▶ 3 de novembro</p> <ul style="list-style-type: none">Filipe PillarPEDRO LUC		<p>18 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHO <p>▶ 18 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHO <p>8 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">PAULO VITTORE <p>▶ 6 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">PAULO VITTORE <p>4 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">PAULO VITTORE <p>2 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">BRUNO OLIVEIRA
	<p>Setembro de 2022</p> <p>▶ 27 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">BRUNO OLIVEIRA <p>18 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHO <p>▶ 18 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHO <p>8 de setembro</p> <ul style="list-style-type: none">PAULO VITTORE		<p>Agosto de 2023</p> <p>▶ 31 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none">PAULO VITTORE <p>▶ 30 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHOPAULO VITTORE <p>30 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none">HERMOGENES FILHO